

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs P. F. R. STOL,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Services of public accountants to public bodies

Hurdman, G. C. — Over het algemeen wordt bij publieke instellingen nog te weinig gebruik gemaakt van de ervaring door public accountants verkregen. Hun functie bestaat dan meestal uit controle der gevoerde administratie; zoowel bij het samenstellen der begrotingen als t.a.v. het nuttig gebruik hiervan, zou de accountant de aangewezen adviseur moeten zijn, evenzeer als de t.a.v. de financieele politiek en talloze andere problemen bij overheidsadministratie en -beheer.

A I *The Journal of Accountancy* September 1939

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

An accountant's responsibilities to client, profession and public

Shallenberger, F. A. — De accountant moet bovenal eerlijk, onafhankelijk en objectief zijn en geen vrees hebben bij de verdediging van zijn meening. De eer en de bloei van het beroep moeten voorop staan; in woord en daad (publicaties, opleiding, verenigingswerk) moet hij bijdragen tot de verbetering en verbreiding van het beroep. De accountants zijn mede verplicht bij te dragen tot de verduidelijking van boekhoudkundige vraagstukken (bijv. terminologie) en de bevordering van de beroepsethiek.

A II 1 *The Journal of Accountancy* October 1939

Services of public accountants to public bodies

Hurdman, G. C. — Over het algemeen wordt bij publieke instellingen nog te weinig gebruik gemaakt van de ervaring door public accountants verkregen. Hun functie bestaat dan meestal uit controle der gevoerde administratie; zoowel bij het samenstellen der begrotingen als t.a.v. het nuttig gebruik hiervan, zou de accountant de aangewezen adviseur moeten zijn, evenzeer als de t.a.v. de financieele politiek en talloze andere problemen bij overheidsadministratie en -beheer.

A II 1 *The Journal of Accountancy* September 1939

Het Instituut der Belgische Bankrevisoren

Ronart, dr. O. — Schr. geeft een uiteenzetting over ontstaan, organisatie en wezen van het instituut der bankrevisoren in België. Bij de instelling in 1935 was er in België nog geen accountantsberoep tot stand gekomen. De Belgische revisor heeft zoowel een publiekrechtelijke functie als een privaatrechtelijke, daar hij tevens als employé van de bank beschouwd moet worden. Hoewel min of meer uit nood geboren heeft dit stelsel toch tot dusverre uitstekend voldaan.

A II 1 *Economie* Nov. 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

Het gebruik van sorteerbare boekingseenheden (Units) in de administratie

Lameijer, H. — Beschrijving van de toepassing van het dupliceringsprincipe en van administratie-„units" in een verkoopadministratie. Door gebruik te maken van sorteerbare eenheden is de gewenste groepeerings- of recapitulering te verkrijgen, waarbij dezelfde resultaten zijn te bereiken als d.m.v. het ponskaartensysteem.

A III 3 *Administratieve Arbeid* September 1939

Mechanische statistiek met behulp van het ponskaartensysteem

Dalsen, G. H. van — Beschrijving van het ponskaartensysteem bij een Coöperatieve Inkoopvereniging en de daarmee bereikte resultaten t.a.v. de inkoopafdeling, bepaling ledenomzetten, voorraadcontrole enz.

A III 3 *Administratieve Arbeid* September 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Oorlogswinst en spaardwang

Valk, dr. W. L. — Bij een algemeene prijsregeling zal de daling

van aantal en hoeveelheid der goederen een blijvend vacuum van alle budgetten gaan veroorzaken, hetgeen praktisch spaardwang beteekent. Het daaruit voortvloeiende beleggingsvraagstuk wordt wel door de financieele nood van den staat opgelost.

B a V 5a *Econ. Statistische Berichten* 25 Oct. 1939

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Enkele aspecten van het kartelprobleem

Hulpian, R. — Schrijver meent, dat het onmogelijk is duidelijke richtlijnen voor een afdoende kartelpolitiek te formuleeren of te volgen, zoolang het kartelbegrip niet tot klaarheid is gebracht. De uiteenlopende opvattingen hierover worden besproken, en meer uitvoerig het vraagstuk der sancties (de vormen en de hoogte der sancties, wie gerechtigd zijn tot heffing, de aanwending, enz.). Ook tal van andere vraagstukken bij de oprichting van kartels, bij de prijzenpolitiek enz. worden behandeld.

B a VI 5 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques* 3de jaargang No. 6

Hoofdproblemen van den modernen detailhandel

Hirsch, Prof. dr. J. — De beteekenis van den detailhandel neemt voortdurend toe. Deze ontwikkeling gaat gepaard met toenemende kosten per eenheid. Ongeveer één vierde van het geheele volksinkomen van b.v. de V.S. en Duitschland wordt besteed aan distributiekosten. Oorzaken zijn: nieuwe goederensoorten, klantengroepen, leveringsgebieden, productievormen, gebruiks- en koopgewoonten. Het warenhuis zien wij ontstaan, evenals de verzendzaken. Ook de massafiliaalbedrijven zoeken naar den optimalen bedrijfsvorming. Schr. noemt zes organisatorische voordeelen: massale inkoop, rationeeler voorraadvoering, compensatie van risico's, groot effect van reclame, verveelvoudiging van ervaringen (bedrijfsvergelijking) en voor de overheid: gemakkelijker controle. Belangrijkste vormen: coöperatieve verbruiksvereniging, massafiliaalbedrijf, eenheidsprijskettingen, super-markets (V.S.) en Migros-systeem (Zwitserland). De tijd van het klein- en middenbedrijf is daarom nog niet voorbij. In de V.S. stichtten zij b.v. de voluntary-chains en de coöperatieve chains. De detailhandel heeft 5 groote verliesbronnen, n.l. in goederen, klanten, leveranciers, afzetgebieden en kosten (personeel en reclame). Schr. besluit met een pleidooi voor het wetenschappelijk hulpmiddel: de toepassing van ken-getallen.

B a VI 9 *De Economist* Sept. en Oct. 1939

Groot- en kleinbedrijf in den detailhandel

Tobi, dr. E. J. — Schr. geeft eenige polemische beschouwingen naar aanleiding van de publicaties van F. L. Polak over het in hoofde genoemde onderwerp.

B a VI 9 *Economie* Nov. 1939

Betriebsuntersuchung und Betriebsorganisation in der Praxis

Ullmann, A. F. — Aan de uitvoering van een organisatie-opdracht gaat vooraf een bedrijfsoriëntering en bedrijfsonderzoek (ter bepaling van de doelstelling en de arbeidsmethode bij de organisatie). Organisationsmiddelen zijn o.a. rekeningschema, formulierwezen, technische hulpmiddelen, tijds-, ruimte-, verkeers- en arbeidsindeeling, personeelkeuze en -scholing. Schrijver bespreekt de verschillende doelstellingen en eenige voorwaarden voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

B a VI 13 *Administratieve Arbeid* October 1939

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Iets over onze Nederlandsche kolenvoorziening

P. H. — Aan de hand van productiecijfers wordt aangetoond, dat de kolenvoorziening van ons land door de productie der Limburgsche mijnen volledig is gewaarborgd. Ook in de behoefte der gasbedrijven kan worden voorzien.

B b I 6 *Gasbelangen* 20 October 1939

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De invloed van den oorlogstoestand op de Nederlandsche bodemproductie

Feuilletau de Bruyn, dr. W. K. H. — Schr. geeft aan, in welke mate wij in ons verbruik aan kunstmest van het buitenland afhankelijk zijn en welke de gevolgen kunnen zijn van vermindering der bemesting voor de productiviteit van den landbouw. In nauw verband hiermede staan de vraagstukken van de veeteelt. Schr. beziet eveneens het vraagstuk van de arbeidskrachten, mede in verband met de mechanisatie.

B b IV 2 *Econ. Statistische Berichten* 18 October 1939

V. INDUSTRIE

Zelfvoorziening in oorlogstijd

Kortenhorst, Dr. L. G. — Na een opsomming van de maatregelen, die onze regeering dadelijk na het intreden van de oorlogstoestand genomen heeft, wijst Schr. er op dat de positie van ons land thans in vele opzichten gunstiger is dan in 1914. De industrialisatie is in de laatste 25 jaar zeer toegenomen. Thans worden de vruchten geplukt van een politiek, die beoogde datgene wat opgebouwd was, niet in de crisisjaren ten onder te laten gaan.

B b V 1

Hafabo November 1939

Aanbestedingen — Regeling in verband met het oorlogsgevaar

Redactie — De aanneming van werken brengt thans groote risico's mede. De aannemersbonden hebben daarom een regeling getroffen met den Minister van Waterstaat, waardoor speciale vergoedingen kunnen worden verleend aan aannemers van rijkswerken. De normen voor die vergoedingen worden door een commissie vastgesteld. Overleg is gaande met lagere publiekrechtelijke lichamen om tot een soort gelijke regeling te komen.

De organisaties hebben opnemng van de regeling in de bestekken verplichtend gesteld. Zoo niet, dan is den leden verboden in te schrijven.

B b V 9

*Technisch Gemeenteblad „Bouwstoffen”
November 1939*

VII. TRANSPORT

Verkeer per trein 1912—1937

Verschoor, Ir. H. E. — Schr. vergelijkt de ontwikkeling van het verkeer per trein in Nederland en in het buitenland. Voor Nederland blijkt dat het goederenvervoer gering is en achteruitgegaan in de behandelde periode.

B b VII 2

De Ingenieur 27 October 1939

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bakker, H. Het ponskaartensysteem in de administratie. Purmerend, 1939.

Sagawe, Berthold. Rechnungswesen und Wirtschaftlichkeit im Landbau. Leipzig, 1939.

Zeiger, Karl. Geschäfts- und Buchungsgänge für Industriebetriebe auf Grund der neuen Kontenpläne. Hamburg, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Ettinger, J. van. Kwaliteitscontrole. Purmerend, 1939.

Heimann, H. H. America's balance sheet. New York, 1939.

Steggerda, F. Beheersdocumentatie. Methoden en toepassingen. Purmerend, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bloy, Herbert. Arbeitsteilung und Betriebswirtschaft. Würzburg—Aumühle, 1939.

Knecht, Volker. Terminwesen und Lagerhaltung in der Massenfertigung. Rechnerische Unterlagen und Verfahren zur Betriebsüberwachung. Berlin, 1939.

Lester, Bernard. Applied economics for engineers. New York, 1939.

Schade, Heinz C. Mehr Umsatz — mehr Kaufkraft durch gute Wirtschaftswerbung. Der Einfluss guter Werbung auf den Umsatz und ihre Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft als Mittel zur Erhöhung der Kaufkraft. Stuttgart, 1939.

Stewart, Paul W. and *J. Frederic Dewhurst.* Does distribution cost too much? A review of the costs involved in current marketing methods and a program for improvement. New York, 1939.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Roethlisberger, F. J. and *W. J. Dickson.* Management and the worker. Cambridge, Mass., 1939.

Morris, R. L. How to land a job and keep it. Cleveland, 1939.

Wagle, R. Selling language. The smart beautician's tool to success, happiness and security. Birmingham, Ala., 1939.

White, W. B. You want success? New York, 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Sagawe, Berthold. Rechnungswesen und Wirtschaftlichkeit im Landbau. Leipzig, 1939.

V. INDUSTRIE

Knecht, Volker. Terminwesen und Lagerhaltung in der Massenfertigung. Rechnerische Unterlagen und Verfahren zur Betriebsüberwachung. Berlin, 1939.

Zeiger, Karl. Geschäfts- und Buchungsgänge für Industriebetriebe auf Grund der neuen Kontenpläne. Hamburg, 1939.

VI. HANDEL

Frailey, L. E. Visual aids in selling real estate. Chicago, 1939.

Kleinhaus, H. I. 1936—1938 departmental merchandising and operating results of department stores and specialty stores. New York, 1937—'39.

Stewart, Paul W. and *J. Frederic Dewhurst.* Does distribution cost too much? A review of the costs involved in current marketing methods and a program for improvement. New York, 1939.

Timms, J. C. Greater retail turnover. London, 1939.

VII. TRANSPORT

Breukelman, W. A. Planning bij het goederenvervoer van de spoorwegen. Purmerend, 1939.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de buitengewone algemeene vergadering van Zaterdag 4 November j.l. zijn tot lid van het Instituut benoemd de heeren:

Chr. G. van de Peppel, Batavia,

H. van der Sluijs, 's Gravenhage.

in het bezit van het accountantsdiploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants.

**

In de op 16 December 1939 gehouden vijf en veertigste jaarlijksche algemeene vergadering zijn tot lid benoemd de heeren: *B. D. Eerdmans*, Eindhoven; *J. J. de Graaf*, Semarang; *E. van der Lijn*, Amsterdam; *N. P. Spek*, Rotterdam; *P. G. E. Splint*, Amsterdam; *C. Th. Stijl*, Rotterdam, in het bezit van het accountantsdiploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de heer *J. F. C. van Bodegraven*, ec. drs., Hillegersberg, in het bezit van het accountantsdiploma van de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.

Het Instituut telt thans 705 leden en 1886 assistenten.

In de vacatures in het bestuur, ontstaan wegens periodieke aftreding van de heeren *R. A. Dijker*, Wassenaar, *W. A. de Jongh*, 's Gravenhage en *Joh. E. van Koetsveld*, Rotterdam, die niet herkiesbaar waren, werd voorzien door de benoeming van de heeren: *W. N. de Blaey*, Rotterdam; *T. Keuzenkamp*, 's Gravenhage en *Mr. B. Moret*, Rotterdam.

In de plaats van den aftredenden Voorzitter, den heer *R. A. Dijker*, werd gekozen de heer *J. van Hamersveld*, Amsterdam.

Tot Voorzitter resp. plaatsvervangend Voorzitter van den Raad van Beroep werden herkozen de heeren *Mr J. Limburg*, 's Gravenhage en *Mr Dr J. Wijneveldt*, 's Gravenhage, tot rechtsgeleerd lid van dien Raad werd gekozen de heer *Mr G. A. van Haeften*, 's Gravenhage, tot rechtsgeleerd plaatsvervangend lid de heer *Mr P. A. Rutgers van der Loeff*, Amsterdam, tot accountant plaatsvervangend lid de heer *Wm. Haaksma*, Amsterdam.

Tot Voorzitter, resp. plaatsvervangend Voorzitter van den Raad van Tucht werden herkozen de heeren *Mr M. van Regteren Altena*, Amsterdam en *Mr H. Bijleveld*, Amsterdam, tot lid van dien Raad de heer *James Polak*, Rotterdam en tot plaatsvervangend lid de heer *Joh. J. Posthumus*, Amsterdam.